

ВИКОРИСТАННЯ ПЛІС В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ

Математичний опис технічних систем, в якому кількість операцій диференціювання або інтегрування не є цілою величиною, надає певні переваги під час вирішення багатьох прикладних задач, таких як низькочастотна фільтрація сигналів, стиснення інформації, динамічне шифрування, виділення сигналу на тлі перешкод, ідентифікація параметрів динамічних систем тощо [1]. На жаль, використання систем нецілого порядку вимагає за інших рівних умов більшої кількості обчислень, що може стати проблемою, наприклад, в мобільних та безпілотних застосуваннях.

Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) є відомим засобом підвищення резильєнтності та зниження енергоспоживання технічних систем. В данному дослідженні проаналізовано можливості їх використання в якості платформи для побудови пристроїв, що використовують математичний апарат дробового порядку. Приклади практичних розробок обчислювачів нецілого порядку на ПЛІС можна знайти, наприклад, в роботах [2, 3]. В якості алгоритмічної основи для побудови апаратної схеми в даних дослідженнях використано оператор Грюнвальда–Летнікова. В роботі [4] наведено обчислювальну структуру реалізації на ПЛІС цього оператора.

Підсумовуючи отриманий досвід, можна зробити наступні висновки стосовно можливостей використання ПЛІС для побудови систем дробового порядку. Такі риси програмованої логіки, як висока енергоефективність та безпрецедентна гнучкість стають безумовними перевагами. До потенційно проблемних моментів слід віднести, по-перше, обмежені можливості реконфігурування пристроїв виконувати операції з плаваючою комою. По-друге, ускладнюється реалізація ще однієї важливої переваги ПЛІС – значних здібностей щодо розпаралелювання розрахунків. Саме від того, наскільки успішно вдасться подолати згадані виклики, залежить ступень поширення програмованої логіки в якості апаратної бази для систем нецілого порядку.

1. Васильєв В. В., Симак Л. А., Васильєв А. В. Обработка сигналов и моделирование динамических систем дробного порядка на основе операционного исчисления аппроксимационного типа. *Електронне моделювання*. 2016. Том 38, № 4. С. 13-34.
2. A unified FPGA realization for fractional-order integrator and differentiator / M. S. Monir et al. *Electronics*. 2022. Vol. 11, no. 13:2052.
3. Fractional order integrator/differentiator: FPGA implementation and FOPID controller application / M. F. Tolba et al. *AEU – international journal of electronics and communications*. 2019. Vol. 98. P. 220–229.
4. Васильєв О.В., Васильєв В.В., Чьочь В.В., Гільгурт С.Я. Реалізація технічних систем нецілого порядку з використанням програмованої логіки. *Електронне моделювання*. 2024. Том 46, № 6. С. 64-71.